

Voorstel Natuurgebied Matividiri

22 mei 2026 – Geactualiseerde Versie

*Opgesteld door:
Jacobó F. Oduber
Stichting Happy Cadushi Nature Reserve
Matividiri, Paradera, Aruba*

22 mei 2026

Foto's ©Jacobó Oduber

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Methodiek	5
Inventarisatie Natuurgebied Mei 2026	6
Ligging Rooi Matividiri	6
Geologische en Landschappelijke Kenmerken van Matividiri	7
Geologische opbouw	7
Geomorfologie en de Rooi di Matividiri.....	7
Bodemkenmerken.....	7
Ecologische betekenis.....	7
Kwetsbaarheid	8
Conclusie	8
Waargenomen Flora en Fauna	9
Inventarisatie Natuur Rooi Matividiri en Omgeving	11
Bijlage 1: Flora Rooi Matividiri en omgeving	11
Bijlage 2: Fauna Rooi Matividiri en Omgeving	13
Bijlage 3: Samenvatting Flora en Fauna voor Rooi di Matividiri en Omgeving	14
Bijlage 4: Soortenrijkdom Matividiri vergeleken met DNM Geïnventariseerde Natuurgebieden Aruba	14
Bijlage 5: Foto Rapportage Geografie, Flora en Fauna voor Rooi di Matividiri en Omgeving	15

Figuur 1 Warawara paartje die veelvuldig bij deze rotsformatie langskomen voor vers water of een afkoelend bad.

Inleiding

Deze inventarisatie is tot stand gekomen naar aanleiding van de aanzienlijke achteruitgang die het gebied rondom de Rooi di Matividiri in de afgelopen 30 jaar heeft ondervonden, zowel in haar flora als fauna. Soortenrijkdom die voorheen bijna dagelijks waarneembaar was, is de laatste jaren helaas zeldzaam geworden. Deze trend weerspiegelt een bredere ontwikkeling op Aruba, waarbij natuurlijke habitats onder toenemende druk staan.

De economische ontwikkelingen van de afgelopen decennia hebben geleid tot intensiever landgebruik en fragmentatie van leefgebieden, met negatieve gevolgen voor de inheemse biodiversiteit. Dit staat haaks op de doelstellingen zoals vastgelegd in de **National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP)** van Aruba, waarin het behoud, herstel en duurzaam gebruik van biodiversiteit centraal staan. In lijn met deze strategie is het van groot belang dat ruimtelijke en economische ontwikkelingen beter worden afgestemd op de draagkracht van ecosystemen.

Daarnaast sluit de bescherming van het gebied aan bij internationale doelstellingen, waaronder het **30x30-initiatief**, dat beoogt om tegen 2030 minstens 30% van land- en zeegebieden effectief te beschermen. Gezien de ecologische waarde van Rooi di Matividiri en omgeving, draagt aanwijzing en versterkte bescherming van dit gebied concreet bij aan het realiseren van deze doelstelling.

Het natuurlijke ecosysteem van het gebied vervult essentiële functies voor de Arubaanse samenleving, zoals recreatie, verbetering van luchtkwaliteit, temperatuurregulatie, waterberging, geluidsdemping en natuurlijke waterzuivering. Bovendien draagt een rijke en gevarieerde flora en fauna direct bij aan het welzijn van de lokale bevolking en de aantrekkelijkheid van Aruba als toeristische bestemming.

In de huidige ruimtelijke ordening valt het gebied onder de categorie 'Natuur en Landschap' binnen het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met Voorschriften (ROPV). Gezien de aangetoonde aanwezigheid van inheemse soorten, kwetsbare habitats en de belangrijke ecologische functies van het gebied, is er een sterke inhoudelijke en beleidsmatige basis om deze classificatie te herzien naar '**Natuurgebied**'. Een dergelijke herclassificatie biedt een sterker juridisch kader voor bescherming, beheer en handhaving, en sluit beter aan bij zowel nationale (NBSAP) als internationale (30x30) verplichtingen.

Ten behoeve van de bescherming van gebieden rijk aan inheemse flora en fauna en het behoud van biodiversiteit, is het dan ook dringend noodzakelijk om meer gebieden formeel aan te wijzen en adequaat te beschermen. De **Natuurbeschermingsverordening**, en in het bijzonder artikel 10, biedt hiervoor het juridisch instrumentarium door gebieden een beschermd status te geven, zowel te land als te water. Dit waarborgt dat ecosystemen behouden blijven, bedreigde soorten zich kunnen herstellen en het karakteristieke natuurschoon van Aruba behouden blijft voor toekomstige generaties, in lijn met de principes van internationale verdragen zoals die van UNESCO.

Dit document vormt een compilatie van waargenomen soorten flora en fauna in het gebied Matividiri en omgeving, gebaseerd op verschillende inventarisaties uitgevoerd in de afgelopen jaren.

Hierbij is primair gekeken naar de aanwezigheid van soorten, en niet naar populatiegrootte; daarvoor is aanvullend onderzoek vereist. **Met in totaal 98 waargenomen soorten – 59 flora en 39 fauna – heeft het voorgestelde Natuurpark Matividiri de hoogste soortenrijkdom van alle tot op heden geïnterpreteerde natuurgebieden op Aruba, met inbegrip van 18 beschermde florasoorten en 11 beschermde faunasoorten conform het Landsbesluit inheemse Flora en Fauna (AB 2017 no. 48). Dit onderstreept de uitzonderlijke ecologische waarde van dit gebied en de urgentie van aanwijzing als formeel beschermd Natuurgebied conform AB 2020 no. 67.**

Het is verder zeer aan te bevelen dit natuurrijke gebied te verbinden en het Natuurgebied verder uit te breiden met het gebied Andicuri en omgeving, en onderdeel uit te laten maken van het ecologische hoofdstructuur door te verbinden met Parke Nacional Arikok.

De inventarisaties zijn uitgevoerd door Jacobo F. Oduber, met ondersteuning van geoloog Armando Curet, Olinda Rasmijn van STIMARUBA, Greg Peterson van de Aruba Birdlife Foundation, en diverse medewerkers van het Parke Nacional Arikok en de Aruba Conservation Foundation (ACF). Zonder hun waardevolle expertise zou deze inventarisatie niet tot stand zijn gekomen.

Methodiek

De gebieden werden geïnventariseerd door middel van transecten te nemen. Tijdens inventarisatie langs de genomen transecten werden alle flora en fauna die binnen oogbereik vallen vastgelegd. Voor de vastlegging van de vogels werd nagegaan van zowel visueel als door geluiden. Indien nesten (van vogels), sporen van uitwerpselen van bepaalde soorten fauna (o.a. konijn of holen uil) of sporen van bestuiving van de cactusbloem (vleermuizen) werden waargenomen, werden deze ook vastgelegd. De vegetatie werd geïnventariseerd door waarnemingen in afgelopen jaren, en met referentie van de rapportage *“Inventarisatie Flora en Fauna Natuurgebieden – 2017 - 2018 – 2019”* van Directie Natuur en Milieu (DNM), en met behulp van Arnoldo’s zakflora (2001). De lokale en wetenschappelijke naam van de verschillende soorten flora en fauna werden ingevoerd in een database aan de hand van het Inventarisatie Rapport Flora en Fauna DNM. Indien de soort door de Natuurbeschermingsverordening wordt beschermd, werd deze in de data tabel aangegeven. Indien deze ressorteren onder het CITES-verdrag en/of het SPAW-protocol is dit ook gemeld. De status van de flora en fauna volgens IUCN-Red List worden ook aangegeven in dit document.

Figuur 2 Blauwe lijn geeft de Rooi van Matividiri aan binnen het rood gemarkeerd gebied, dat voor deze rapportage is geïnventariseerd door Jacobo Oduber.

Inventarisatie Natuurgebied Mei 2026

Ligging Rooi Matividiri

Figuur 3 Rooi van Matividiri gezien vanaf de kust inwaarts

De rooi di Matividiri (zie blauwe lijn figuur 2) is het noordelijke gedeelte van een **ecologische corridor**, met ten westen **Rooi Prikichi**, dat ook een belangrijke ecologische verbindingsweg vormt voor het daarom gelegen gebieden, en ten oosten de rooi di uitmond bij Andicuri, dicht bij de Nacional Park Arikok.

Deze Ecologische corridors (verbindingzones) maken het migreren van dieren en planten tussen verschillende Arubaanse natuurgebieden mogelijk.

Figuur 4 Het gedeelte van de Rooi van Matividiri die in de directe "Saltspray" valt. Bij Boca di Plasa is een strandje van kalkzand met geringe vegetatie. Aan de zuidkant van de weg is er een gebied met grasland dat nagenoeg het hele jaar groen blijft.

Het noordelijk gebied van de Rooi van Matividiri, en het aangrenzende gedeelte pal ten zuiden hiervan, is van belang voor dieren die water nodig hebben voor hun voortplanting (o.a. hermietkrabben en landkrabben). Deze dieren leven het grootste gedeelte van hun levenscyclus op land, maar bij het leggen voor eieren en de ontwikkeling hiervan migreren deze landkrabben naar de zee toe. De larven zullen zich ontwikkelen in de waterkolom en later in hun levensstadium zullen ze weer naar land toe migreren.

Geologische en Landschappelijke Kenmerken van Matividiri¹

Geologische opbouw

Het heuvellandschap van Matividiri wordt gedomineerd door **gabbro- en dioritische gesteenten** (donkere, harde stollingsgesteenten die diep in de aardkorst zijn gevormd), met name bij Sero Hacha en Sero Matividiri. Lokaal komen ook kwarts-dioriet, diabase (een verwante gesteentesoort) en kalksteenafzettingen voor, vooral nabij de kust. De gabbroformatie beslaat slechts circa 1,5% van Aruba, maar is in Matividiri bepalend voor het landschapskarakter. Kenmerkend zijn de zeer dunne bodems (vaak minder dan 10 cm diep), grindrijke en stenige ondergrond, en een hoge gevoeligheid voor erosie (het wegspoelen of verwerken van bodemmateriaal).

Geomorfologie en de Rooi di Matividiri

Het Matividiri-landschap kent een geomorfologie (i.e. de vorm en structuur van het terrein zoals bepaald door geologie en erosie) die sterk wordt bepaald door de **Rooi di Matividiri**: een diep ingesneden, seizoensgebonden watergeul die alleen bij regenval water voert en afwatert richting de noordkust bij Boca di Plasa. In de bodem van de rooi hebben zich alluviale en colluviale afzettingen opgehoopt (i.e. lagen van zand, leem en klei aangevoerd door water respectievelijk door de zwaartekracht langs hellingen). Dit zorgt voor een dikkere, vruchtbaardere bodem dan op de omliggende droge hellingen. Aan de kust gaat het landschap over in kleine kalkzandstranden, duinvorming en salt spray zones (i.e. zones waar zout zeewater door wind wordt meegevoerd en de vegetatie beïnvloedt) — een sterke overgang in milieucondities met bijbehorende vegetatieverschillen.

Bodemkenmerken

Er is een duidelijk contrast tussen twee bodemtypes binnen het gebied:

- *Heuvelgebieden* (gabbro/diabaas): zeer ondiepe, stenige bodems met lage vruchtbaarheid en hoge erosiegevoeligheid.
- *Rooi-bodems*: dieper, met betere vochtvasthoudendheid, licht kalkhoudend en aanzienlijk vruchtbaarder — wat zorgt voor meer en weelderiger plantengroei.

Ecologische betekenis

De combinatie van geologie en landschapsvorm maakt het gebied ecologisch bijzonder waardevol (De Freitas et al., 2023):

- De rooi fungeert als een **ecologisch refugium** (i.e. een beschutte zone in het landschap waar soorten kunnen overleven die op de droge omliggende hellingen niet kunnen

¹ De Freitas, J.A., Rojer, A.C., Houtepen, E.A.T. & Debrot, A.O. (2023). *Landscape ecological vegetation map of Aruba (Southern Caribbean)*. CARMABI Foundation & Wageningen University & Research.

gedijen). Doordat de rooi diep is ingesneden, is het er beschut tegen wind en zon, en blijft de bodem langer vochtig — wat boomgroei mogelijk maakt.

- De rooi vormt een **faunacorridor** (i.e. een doorgangsroute voor dieren tussen verschillende leefgebieden), in dit geval tussen het binnenland en de kust, als onderdeel van een breder netwerk van rooi's op Aruba.
- De grote verscheidenheid aan leefomgevingen binnen een relatief klein gebied heeft geleid tot een hoge **soortenrijkdom van 96 waargenomen soorten**, waaronder beschermde en voor Aruba endemische soorten (i.e. soorten die nergens anders ter wereld voorkomen).

Kwetsbaarheid

Het gebied is kwetsbaar door steile hellingen, dunne bodems, overbegrazing, menselijke verstoring en toenemende effecten van klimaatverandering. De rooi's concentreren erosie en sedimenttransport (i.e. het meevoeren en afzetten van losgeraakt bodemmateriaal) en vereisen daarom zorgvuldig beheer.

Conclusie

De Rooi di Matividiri is de hydrologische (i.e. waterhuishoudkundige) en ecologische ruggengraat van het Matividiri-gebied. De unieke combinatie van zeldzame gabbrogeologie, een geaccidenteerd reliëf (i.e. een heuvelachtig en onregelmatig terrein) en een functionerend rooi-systeem onderbouwt het belang van **formele bescherming** van Matividiri als natuurgebied.

Figuur 5 "Natuurpark Matividiri" – Rode lijn duidt nieuw aan te wijzen Natuurgebied verzocht voor bescherming met de rooi van Matividiri aangegeven door blauwe lijn.

Figuur 6 - The Matividiri Rooi ligt merendeels net tussen de Gabro en Quarts geologische gesteentes. Het bevat een kleine inham van witte kalkzand, Iar2 - Santo di Rooi , Gh – Heuvel achtend Gabro gedeelte (Sero Hacha & Sero Matividiri), Ti -Kalksteen en QM Quarts - Dioriet Rots Formaties

Waargenomen Flora en Fauna

Rooi Matividiri en omgeving is een habitat voor verschillende soorten flora en fauna (zie respectievelijk bijlagen 1 en 2). Er werden in totaal 59 soorten flora en 39 soorten fauna waargenomen (geactualiseerd 2026; in 2022 waren dit 55 flora en 35 fauna, een toename van 4 florasoorten en 4 faunasoorten; zie bijlage 3). **Er zijn 18 soorten flora** namelijk Azufro (*Pereskia guamacho*), Banana di Rif (*Sesuvium portulacastrum*), Barbarita (*Strumpfia maritima*), Breba (*Cereus repandus*), Breba di pushi (*Pilosocereus lanuginosus*), Bushi (*Melocactus macracanthos*), Bushi (*Melocactus x bozsingianus*), Bushi (*Melocactus curvispinus* subsp. *koolwijkianus*), Cadushi (*Stenocereus griseus*), Cucuisa/Cuco di indjan (*Agave arubensis*), Fofoti/Mangel Blanco (*Conocarpus Erectus*), Gran Beshi (*Celtis iguanaea*), Palo di Bonchi (*Erythrina velutina*), Pal'i Sia Cora (*Bursera simaruba*), Rabo di cabai (*Tournefortia volubilis*), Tuna (*Opuntia caracassana*), Wayaca (*Guaiacum officinale*) en Wayaca Shimaron (*Guaiacum sanctum*) **en 11 soorten fauna** namelijk Blenchi dornasol (*Chrysolampis mosquitos*), Blenchi esmeralda (*Chlorostilbon mellisugus*), Cododo (*Cnemidophorus arubensis*), Pega Pega (*Phyllodactylus julieni*), Prikichi (*Aratinga pertinax arubensis*), Raton di Anochi (*Glossophaga longirostris / Leptonycteris curasoae*), Santanero (*Leptodeira bakeri*), Shoco (*Athene cucularia arubensis*), Toteki/waltaka (*Anolis lineatus*), Warawara (*Caracara plancus*) en Yuana (*Iguana iguana*) **die conform het Landsbesluit beschermde inheemse soorten Flora en Fauna een beschermde status hebben**. Nieuw in 2026 zijn tevens waargenomen: Azufro (*Pereskia guamacho*), Brazil/Kampeshi (*Haematoxylum brasiletto*), een recentelijk ge-identificeerde Bushi (*Melocactus curvispinus* subsp. *koolwijkianus*), Pal'i Sia Cora (*Bursera simaruba*), de Ironclad Beetle (*Zopherus nodulosus*) en de Bidsprinkhaan (*Mantis religiosa*), de Lisinbein (*Scolopendra gigantea*) en de Skòrpioen (*Centruroides testaceus*).

Er zijn in totaal **11 soorten flora** namelijk Azufro (*Pereskia guamacho*), Breba (*Cereus repandus*), Breba di pushi (*Pilosocereus lanuginosus*), Bushi (*Melocactus macracanthos*), Cadushi (*Stenocereus griseus*), Cadushi surnam (*Euphorbia lactea*), Cucuisa/Cuco di indjan (*Agave arubensis*), Cucuisa/Pita di trankera (*Agave spp.*), Tuna (*Opuntia caracassana*), Tuna di baca (*Opuntia elatior*), Wayaca (*Guaiaacum officinale*) en Wayaca Shimaron (*Guaiaacum sanctum*) en **5 soorten fauna** namelijk Blenchi dornasol (*Chrysolampis mosquitus*), Blenchi esmeralda (*Chlorostilbon mellisugus*), Prikichi (*Aratinga pertinax arubensis*), Warawara (*Caracara plancus*) en Yuana (*Iguana iguana*) die **conform CITES-verdrag beschermd** zijn.

Er zijn **3 soorten flora** namelijk Fofoti/Mangel Blanco (*Conocarpus Erectus*), Wayaca (*Guaiaacum officinale*) en Wayaca Shimaron (*Guaiaacum sanctum*) en **2 soorten fauna** namelijk Warawara (*Caracara plancus*) en Yuana (*Iguana iguana*) die **conform SPAW-protocol** beschermd zijn en **1 flora soort** de Wayaca (*Guaiaacum officinale*) dat een bedreigde status heeft volgens de **IUCN Red List**.

De rooi van Matividiri en omgeving is momenteel conform de ROP2019 aangewezen als Natuur en Landschap.

Inventarisatie Natuur Rooi Matividi en Omgeving

Bijlage 1: Flora Rooi Matividi en omgeving

Papiamento Naam:	Latijnse Naam	LB AB 2017 no 48	IUCN STATUS	CITES APX	SPAW sinds
Aloe	<i>Aloe vera</i>			NC	
Azufro ★★	<i>Pereskia guamacho</i>	Artikel 1b (nr5)	LC	II	
Banana di Rif	<i>Sesuvium portulacastrum</i>	Artikel 2	NO STATUS		
Barbarita	<i>Strumpfia maritima</i>	Artikel 2	LC		
Basora blanco	<i>Bastardia viscosa</i>		NO STATUS		
Batata di porco	<i>Boerhavia coccinea</i>		NO STATUS		
Bembe	<i>Portulaca oleracea</i>		NO STATUS		
Betonica	<i>Melochia Tomentosa</i>		NO STATUS		
Breba	<i>Cereus repandus</i>	Artikel 2	LC	II	
Breba di pushi	<i>Pilosocereus lanuginosus</i>	Artikel 2	LC	II	
Bringamosa	<i>Cnidioscolus urens</i>		NO STATUS		
Bushi (macracanthos)	<i>Melocactus macracanthos</i>	Artikel 2	LC	II	
Bushi (x bozsingianus)	<i>Melocactus x bozsingianus</i>	Artikel 2	NO STATUS		
Bushi (koolwijkianus) ★★	<i>Melocactus curvispinus</i> subsp. <i>koolwijkianus</i>	Artikel 2	NE ²		
Cadushi	<i>Stenocereus griseus</i>	Artikel 2	LC	II	
Cadushi surnam	<i>Euphorbia lactea</i>		NO STATUS	II	
Calbas	<i>Crescentia cujete</i>		NO STATUS		
Catunbom	<i>Calotropis procera</i>		NO STATUS		
Cocolode	<i>Heliotropium indicum</i>		NO STATUS		
Cucuisa, Cuco di indjan	<i>Agave arubensis</i>	Artikel 1	NO STATUS	II	
Cucuisa, pita di trankera	<i>Agave spp.</i>		NO STATUS	II	
Dabaruida	<i>Pithecellobium unguis-cati</i>		NO STATUS		
Druif	<i>Coccoloba uvifera</i>		NO STATUS		
Fofoti / Mangel blanco	<i>Conocarpus erectus</i>	Artikel 2	LC		III/1991
Gran Beshi	<i>Celtis iguanaea</i>	Artikel 1 nr25	LC		
Hubada	<i>Vachellia tortuosa</i>		NO STATUS		
Huliba	<i>Quadrella odoratissima</i>		NO STATUS		
Kwihi	<i>Prosopis juliflora</i>		NO STATUS		
Loki loki	<i>Phyllanthus botryanthus</i>		NO STATUS		
Mango	<i>Mangifera indica</i>		DD		
Maripampun	<i>Matelea rubra</i>		NO STATUS		
Mata di kawara spaño	<i>Cordia sebestena</i>		LC		
Mispel	<i>Manilkara zapota</i>	-	NO STATUS		
Palmita	<i>Hyphaene thebaica</i>		NO STATUS		
Palo di Boonchi	<i>Erythrina velutina</i>	Artikel 1 nr29	NO STATUS		
Pal'i Sia Cora ★	<i>Bursera simaruba</i>	Artikel 1 nr4	NO STATUS		
Palo di coco	<i>Cocos nucifera</i>		NO STATUS		
Pegasaya	<i>Cenchrus echinatus</i>	-	NO STATUS		
Pia di galinja	<i>Eleusine indica</i>		LC		

² *Melocactus curvispinus* subsp. *koolwijkianus* — IUCN-status: Not Evaluated (NE). Deze ondersoort is als zodanig nog niet afzonderlijk beoordeeld door de IUCN. De overkoepelende soort *M. curvispinus* heeft status LC, maar deze subsoort is nog nader te identificeren.

Rabo di cabai	<i>Tournefortia volubilis</i>	Artikel 1 nr27	NO STATUS		
Seida	<i>Jatropha gossypifolia</i>		NO STATUS		
Shimarucu	<i>Malpighia emarginata</i>		NO STATUS		
Shoshoro	<i>Passiflora foetida</i>		NO STATUS		
Tamarijn	<i>Tamarindus indica</i>		NO STATUS		
Tanchi	<i>Capraria biflora</i>		LC		
Taya	<i>Erithalis fruticosa</i>		NO STATUS		
Tuna	<i>Opuntia caracassana</i>	Artikel 2	LC	II	
Tuna di baca	<i>Opuntia elatior</i>		LC	II	
Warero	<i>Cissus sicyoides</i>		0		
Watapana	<i>Caesalpinia coriaria</i>		NO STATUS		
Wayaca	<i>Guaiaacum officinale</i>	Artikel 1 nr40	EN	II	III/1991
Wayaca Shimaron	<i>Guaiaacum Sanctum</i>	Artikel 1 nr40	NT	II	III/2014
Yerba di coneu	<i>Portulaca elatior</i>		NO STATUS		
Yerba di Cusinchi					
Yerba di sero	<i>Croton ovalifolius</i>		NO STATUS		
Yerba stinki	<i>Datura inoxia</i>		NO STATUS		
Yerba di strea	<i>Fimbristylis cymosa</i>		LC		
Zjiron	<i>Crateva tapia</i>		NO STATUS		

Bijlage 2: Fauna Rooi Matividiri en Omgeving

Papiamento Naam:	Latijnse Naam	LB AB 2017 no 48	IUCN STATUS	CITES APX	SPAW sinds
Barbacoa / Ala blanca	<i>Patagioenas corensis</i>		LC		
Barbulet Blauchi	<i>Hemiargus hanno</i>		NO STATUS		
Barbulet Hel	<i>Phoebis sennae</i>		NO STATUS		
Barbulet Orano komun	<i>Agraulis vanillae</i>		NO STATUS		
Barbulet vlamdam	<i>Atalopedes flaveola</i>		NO STATUS		
Barica geel	<i>Coereba flaveola</i>		LC		
Bij	<i>Xylocopa mordax</i>		NE		
Blenchi dornasol	<i>Chrysolampis mosquitus</i>	Artikel 2	LC	II	
Blenchi esmeralda	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	Artikel 2	LC	II	
Buladeifi	<i>Zenaida auriculata</i>		LC		
Cabay di awa	<i>Orthemis ferruginea</i>		LC		
Cabruto	<i>Capra aegagrus hircus</i>		NO STATUS		
Chuchubi	<i>Mimus gilvus</i>		LC		
Cododo	<i>Cnemidophorus arubensis</i>	Artikel 1a	LC		
Garsa blanco grandi	<i>Ardea alba</i>		LC		
Gonzalito / Trupial geel	<i>Icterus nigrogularis</i>		LC		
Houtluis	<i>Mesopsocus unipunctatus</i>		0		
Ironclad Beetle ★	<i>Zopherus nodulosus</i>		NE		
Lagadishi koffie cu lechi	<i>Ameiva bifrontata</i>		LC		
Landcrab	<i>Gecarcinus ruricola</i>		LC		
Lisinbein ★★	<i>Scolopendra gigantea</i>		NE		
Mofi	<i>Tiaris bicolor</i>		LC		
Panicrab	<i>Cardisoma Guanhumí</i>		NE		
Parha di misa	<i>Dendroica petechia</i>		LC		
Pecho blanco	<i>Leptotila verreauxi</i>		LC		
Bidsprinkhaan (Mantis) ★	<i>Brunneria Xerophila</i>		NO STATUS		
Pega Pega	<i>Phyllodactylus julieni</i>	Artikel 2	LC		
Prikichi	<i>Aratinga pertinax arubensis</i>	Artikel 1a	NO STATUS	II	
Raton di Anochi	<i>Glossophaga longirostris / Leptonycteris curasoae (Identificatie Pending)</i>	Artikel 2			
Santanero	<i>Leptodeira bakeri</i>	Artikel 1a	LC		
Shoco	<i>Athene cunicularia arubensis</i>	Artikel 1a	NO STATUS		
Skòrpioen ★★	<i>Centruroides testaceus</i>		NE		
Soldachi	<i>Coenobita clypeatus</i>		NO STATUS		
Toteki / waltaka	<i>Anolis lineatus</i>	Artikel 1a	LC		
Trupial	<i>Icterus icterus</i>		LC		
Warawara	<i>Caracara plancus</i>	Artikel 1d	LC	II	1991
Yeye	<i>Tibicen species</i>				

Yuana	<i>Iguana iguana</i>	Artikel 1d	LC	II	1991
-------	----------------------	------------	----	----	------

- ★ Voor het eerst waargenomen in het gebied na 2022
- ★★ Niet opgenomen in het rapport van 2022, maar wel reeds aanwezig in het gebied.

Bijlage 3: Samenvatting Flora en Fauna voor Rooi di Matividiri en Omgeving

Gebied	Aantal Soorten Flora	Aantal Soorten Fauna	Aantal Beschermde Flora	Aantal Beschermde Fauna	EN/VU IUCN Flora	EN/VU IUCN Fauna	CITES Flora	CITES Fauna	SPAW Flora	SPAW Fauna
Matividiri Rooi en Omgeving	59	39	18	11	1	0	11	5	3	2

Bijlage 4: Soortenrijkdom Matividiri vergeleken met DNM Geïnventarieerde Natuurgebieden Aruba

Onderstaande tabel vergelijkt het Natuurpark Matividiri met de 14 gebieden die door de Directie Natuur en Milieu (DNM) werden geïnventarieerd in de periode 2017–2019 (bron: DNM, *Inventarisatie Flora en Fauna Natuurgebieden 2017–2018–2019*, September 2020). **Met in totaal 98 waargenomen soorten – 59 flora en 39 fauna – heeft het Natuurpark Matividiri de hoogste soortenrijkdom van alle tot op heden geïnventarieerde natuurgebieden op Aruba, met inbegrip van 18 beschermde florasoorten en 11 beschermde faunasoorten conform het Landsbesluit inheemse Flora en Fauna (AB 2017 no. 48). Dit onderstreept de uitzonderlijke ecologische waarde van dit gebied en de urgentie van aanwijzing als formeel beschermd Natuurgebied conform AB 2020 no. 67.**

Gebied	# Flora	# Fauna	Totaal	Beschermde Flora	Beschermde Fauna	Bron
Rooi Lamoenchi	56	31	87	10	8	DNM 2017
Rooi Manonchi	54	25	79	4	3	DNM 2017
Sabana Basora – Rooi Lamoenchi	34	12	46	6	2	DNM 2017
Sero Colorado	28	6	34	4	0	DNM 2017
Sero Teishi	47	31	78	8	4	DNM 2017
Saliña The Mill Resort	36	34	70	4	5	DNM 2017
Boca Grandi – Baby Beach	35	12	47	7	0	DNM 2017
Sasarawichi / Duinen California	32	26	58	5	6	DNM 2017
Rooi Lamoenchi (herhaald)	61	31	92	9	8	DNM 2018
Mangrove Gebied Savaneta	15	0	15	9	0	DNM 2018
Zeewijk Mangrove	12	14	26	4	0	DNM 2018
Rif-Eilanden Oranjestad	4	8	12	4	1	DNM 2018
Rif-Eilanden San Nicolaasbaai	9	7	16	5	1	DNM 2018
Arashi Beach	15	9	24	6	3	DNM 2019
Natuurpark Matividiri	59	39	98	18	11	SHCNR 2026

Bron DNM-gegevens: Directie Natuur en Milieu (DNM), *Inventarisatie Flora en Fauna Natuurgebieden 2017–2018–2019*, September 2020. SHCNR = Stichting Happy Cadushi Nature Reserve.

Bijlage 5: Foto Rapportage Geografie, Flora en Fauna voor Rooi di Matividiri en Omgeving

Figuur 7 Kust strook en strandje di Boca di Plasa aan Noordkust

Figuur 8 Rooi Matividiri ten oosten Sero Hacha met een gedeelte van de droge salinja

Figuur 9 - Drone foto met Sero Hacha aan de linkerkant en een gedeelte van de Matividiri Rooi, aan de linker voorgrond huizende verscheidene Arubaanse Holenuilen (Shoco's).

Figuur 10 Shoco

Figuur 11 Shoshoro Blanco – Passiflora Pulchella

Figuur 12 Olinda Rasmijn van Stimaruba zit even bij een circa 400 jaar oude Wayaka (Guaiacum Officiale)

Figuur 13 Olinda Rasmijn tijdens recentelijk wandeling van Matividiri Natuur gebied

*Figuur 14 Armando Curet geeft
aanwijzing van een rots formatie
bevattende Gabro en Quartz gesteentes
in de Rooi di Matividiri
9 Juni 2019*

*Figuur 15 Typische rots formatie in het Matividiri Rooi gebied met verscheidene
unieke gesteentes*

Figuren 16-19 Verschillende waargenomen gesteentes

Figuur 20 zeldzame Shoshoro Blanco - Passiflora Pulchella - ref: Olinda Rasmijn van Stimaruba

Figuur 21 een van de vele waargenomen Flamdam's agraulis vanillae vlinders

Figuur 22 Bushi

Figuur 23 Flor di Sanger LANTANA CAMARA

Figuur 24 Yerba di Chico EVOLVULUS ANTILLANUS

Figuur 25 Laseis INDIGO TINCTORIA

Figuur 26 Buffel gras CENCHRUS CILIARIS

Figuur 27 Yerba Cusinchi

Figuur 28 Shoshoro Blanco PASSIFLORA PULCHELLA

Figuur 29 Basora Preto CORDIA CURASSAVICA

Figuur 30 Shoshoro PASSIFLORA FOETIDA

Figuur 31 Tanchi CAPRARIA BIFLORA

Figuur 32 Reseda Lawsonia Inermis

Figuur 33 Reseda Lawsonia Inermis

Figuur 34 Cocolode Shimaron

Figuur 35 Cadushi Stenocereus griseus

Figuur 36 Wanglo TRIBULUS CISTOIDES

Figuur 37 Bembe -PORTULACA OLERACEA

Figuur 38 Mas Nieve

Figuur 39 Pate Gai

Figuur 39b Yerba Cusinchi

Figuur 40 Breba Blanco

Figuur 41 Breba Binja

Figuur 42 Breba

Figuur 43 Wayaka

Figuur 44 Batata di Porco

Figuur 45 Yerba Chico

Figuur 46 Walishali

Figuur 47 Seida

Figuren 48 Yerba di Sero

Figuur 49 Palo di Mispel & Tamarijn

Figuren 50 & 51 Bembe *Portulaca oleracea*

Figuren 52 & 53 Mariapampun *Matelea rubra*

Figuren 54-57 bushi's

**Zeer zeldzame Bushi
Melocactus Curvispinus**

Figuren 58-62 enige vogels die bijna dagelijks te zien zijn

Figuren 63-68 waargenomen fauna

Figuur 69 - 300-400 jaar oude Wayaka - Guaiacum Officinale - in de rooi van Matividiri. Het heeft een omtrek boven de stam van circa 2.5meter

Figuur 70 Boca Plasa

Figuur 71 Hersenkoraal

Figuur 72 Panikrak

Figuur 73 Banana di Rif

Figuur 74 Cangreu - Ocypode Quadrata

Figuur 75 Cangreu Bulado

Figuur 76 Yerba di glas di lama

Figuur 77 Cocorobana - Mallotonia Gnaphalodes

Figuur 78 Neishi Fruminga Cora

*Figuur 79 Vleermuis
(Identificatie pending)*

*Figuur 80
Yerba di Soldachi
Euphorbia Mesembryanthemifolia*

*Figuur 81
Aruban Praying Mantis
Brunneria Xerophila*